

LUCA VARGIU

WILHELM FURTWÄNGLER
TEORICO DELL'INTERPRETAZIONE

Estratto da:

itinerari (seconda serie)

N. 2 - 2001

Rivista quadrimestrale

LUCA VARGIU

WILHELM FURTWÄNGLER
TEORICO DELL'INTERPRETAZIONE

Il contributo teorico di Wilhelm Furtwängler* alla problematica dell'interpretazione musicale può essere considerato come una manifestazione di quella «penetrazione della riflessione nell'arte»¹ che costituisce un aspetto significativo della teoria e della pratica artistica dal romanticismo ai giorni nostri. Questa «penetrazione» non comporta solamente che l'arte, nella sua prassi concreta, si faccia riflessione su se stessa e sul senso del proprio fare, divenendo, in tal modo, autoreferenziale, ma implica anche il fatto che gli artisti sentano, come mai prima d'ora, il bisogno di esporre le loro idee e di spiegare la loro arte attraverso il *medium* della scrittura, come dimostra la vasta produzione di scritti teorici da parte degli artisti contemporanei.

Furtwängler, che riteneva se stesso compositore prima che direttore d'orchestra, e che considerava l'interprete-esecutore innanzitutto come artista, da questo punto di vista non fa eccezione. Anzi, è interessante osservare che egli ha concepito il bisogno stesso di una riflessione sul ruolo e sui compiti dell'interprete proprio come una presa di posizione rispetto alla «penetrazione della riflessione nell'arte» che egli, allineato con le posizioni della *Kulturkritik* primonovecentesca, leggeva come *pendant* sul piano artistico della crisi e della profonda decadenza della civiltà contemporanea: una

* Direttore d'orchestra e compositore, Wilhelm Furtwängler nasce a Berlino nel 1886 e muore a Baden-Baden nel 1954. Educato dal padre, l'archeologo Adolf Furtwängler, ha come precettori privati Walter Riezler, Ludwig Curtius e Adolf Hildebrand. Inizia la carriera di direttore d'orchestra nel 1906 a Monaco; nel 1920 succede a Richard Strauss come direttore dei concerti sinfonici del *Berliner Staatoper*; dal 1922, succedendo ad Arthur Nikisch, dirige l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia e i *Berliner Philharmoniker*. Nel 1934 dà le dimissioni da tutte le funzioni ufficiali; l'anno dopo rinuncia a emigrare e riprende a dirigere i *Berliner Philharmoniker* e, dal 1939, i *Wiener Philharmoniker*. Prosciolto da ogni accusa di attività nazista nel 1946, riprende un'intensa attività internazionale fino alla morte, dedicandosi prevalentemente al repertorio classico e romantico tedesco (Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Bruckner, Wagner, Strauss). Come compositore è autore di tre sinfonie, di cui l'ultima incompiuta, un concerto per pianoforte e orchestra, un concerto per violino e pianoforte, altra musica da camera e vocale.

¹ A. C. DE MEIS, *Dopo la laurea*, Monti, Bologna 1868, p. 320, cit. in D. FORMAGGIO, *La «morte dell'arte» e l'Estetica*, Il Mulino, Bologna 1983, p. 42.

presa di posizione, quindi, contro quell'aspetto della cultura dei nostri tempi di cui è sintomo la sua stessa necessità di riflettere sul proprio fare come musicista e come interprete.

L'epoca attuale è contraddistinta, per il direttore tedesco, dalla prevalenza del «pensiero scientifico» rispetto al «pensiero artistico», cioè da un atteggiamento di intellettualizzazione in ogni nostro rapporto con il mondo esterno: questa situazione, dal punto di vista della creazione artistica, comporta la perdita della dimensione di totalità che l'opera d'arte autentica possiede, e, dal punto di vista della fruizione estetica, significa la perdita del «valore universale» dell'opera, vale a dire della capacità di «parlare» a ogni pubblico e a ogni epoca. La crisi della civiltà contemporanea potrebbe condurre, secondo lui, a un destino fatale per le stesse sorti dell'arte come attività dello spirito umano. È, insomma, la questione della «morte dell'arte» ciò che spinge Furtwängler ad affrontare il problema ermeneutico, e ad assegnare a esso un ruolo di primo piano all'interno della sua poetica.

In questo saggio ci soffermeremo soprattutto sulla *pars destruens* della teoria ermeneutica furtwängleriana, e, in particolare, sulla critica allo «storicismo». L'ipotesi interpretativa che ci guida è che proprio la critica allo «storicismo» lasci intravedere la tematizzazione della possibilità di un rapporto più autentico con la storia e l'approdo a un concetto di storicità finalmente libero da condizionamenti e, perciò, più maturo e fecondo, sia dal punto di vista filosofico e sia dal punto di vista delle conseguenze metodologiche e precettistiche.

Per il concetto di «storicismo» Furtwängler non si avvale di punti di riferimento precisi e diretti: egli non cita né teorici dell'interpretazione musicale o musicisti, né tanto meno storici o filosofi della storia. Nell'uso che ne fa, lo «storicismo» è un'astrazione, funzionale al suo discorso – quasi un *Idealtypus* weberiano – a cui vengono ricondotti alcuni caratteri tipici, appunto, della riflessione otto-novecentesca sulla storia, e comuni sia all'ambito teoretico e metodologico generale, sia allo specifico campo musicale. Come ogni tipizzazione, anche questa corre il rischio di essere arbitraria e ipotetica, essendo frutto di una scelta puramente soggettiva: tuttavia, si tratta di un'ipotesi che ha la sua fecondità sul piano euristico, poiché non solo rappresenta un termine negativo di confronto verso cui rivolgere le proprie critiche, ma è anche una caratterizzazione efficace di un atteggiamento proprio della cultura degli ultimi due secoli.

«Storicismo» è innanzitutto la «facoltà di pensare storica-

mente», cioè «la capacità e la volontà di spiegare e di comprendere i fenomeni artistici secondo la loro condizione storica»². Questa facoltà può essere ritenuta «il più grande successo spirituale dei tempi attuali», ma è un successo che può rivelarsi, nello stesso tempo, «un dono veramente nefasto per l'uomo d'oggi»³. Infatti, si tratta di una facoltà che pretende di essere esclusiva, cosicché l'approccio storicistico finisce per essere visto come l'unico possibile nella comprensione delle opere d'arte. Esemplifica Furtwängler: «che la musica di Beethoven debba essere compresa anche sotto l'aspetto storico, lo sapevamo anche prima. Ma che questo ne costituisse l'essenza, o addirittura tutto ciò che ha da dirci, non lo sapevamo ancora»⁴.

Non è, quindi, tanto la considerazione delle opere dal punto di vista storico ciò che il direttore tedesco vede come «dono nefasto», quanto piuttosto l'assolutizzazione di questo punto di vista nel nostro rapporto col passato. Oggi, afferma Furtwängler, «non cerchiamo più noi stessi, cosa d'altrove assai problematica, bensì il passato "di per se stesso", e ci crediamo, quindi, più onesti d'intenzioni e più progrediti di conoscenze»⁵. Egli non affronta il problema specifico di che cosa significhi conoscere il passato "di per se stesso", ma si limita ad osservare: «entro quali limiti una tale conoscenza del passato "di per se stesso" sia possibile, non è problema che ci riguardi»⁶. Tuttavia è evidente, anche da questo breve cenno polemico, che Furtwängler critica qui una concezione ingenuamente oggettivistica. Tale concezione non è qui un termine polemico fittizio o di comodo: se è vero che la riflessione filosofica sulla storia ha ben presto fatto piazza pulita di questa posizione, già con Nietzsche, Paul Yorck von Wartenburg e via discorrendo – e, analogie a parte, non mancano i debiti del nostro autore nei confronti di Nietzsche – è pur anche vero che Furtwängler questa posizione se la ritrova ancora presente all'interno dell'ambito musicale, come teoria della "fedeltà al testo". E poi, siamo così sicuri che si trattasse di una teoria ormai morta, anche dal punto di vista filosofico, se è vero che Emilio Betti e Hans Georg Gadamer, negli anni Cinquanta e Sessanta, sen-

² W. FURTWÄNGLER, *Anton Bruckner* (1938), in *Suono e parola* (1954), tr. it. di O. P. Bertini, Fögola, Torino 1980², pp. 95-112: 109.

³ *Ibid.*

⁴ *Id.*, *Tutto quel che è grande è semplice* (1954), in *Suono e parola*, cit., pp. 237-250: 242.

⁵ *Id.*, *Osservazioni sull'esecuzione della musica antica* (1932), in *Suono e parola*, cit., pp. 49-54: 49.

⁶ *Ibid.*

tono ancora il bisogno di dialogare polemicamente con essa? Ma torniamo a Furtwängler. Il rischio che si corre privilegiando il punto di vista storico è che questo punto di vista, che dovrebbe permetterci di avvicinare il passato, di fatto ce lo allontani, arrivando, anzi, a distruggere il nostro rapporto con esso: «l'osservare i fenomeni temporali prima di tutto nel loro contesto storico fa passare in secondo piano il loro rapporto con noi stessi»⁷. Attualmente «la questione del significato di un'opera e di un uomo nella storia è più importante di quella del significato che essi hanno per noi, uomini d'oggi»⁸.

A leggere frasi come queste, sembrerebbe che la critica furtwängleriana allo storicismo non conduca, come abbiamo ipotizzato, a un rapporto con la storia più maturo, ma, al contrario, alla negazione di qualsiasi importanza dell'esser storico dell'opera d'arte: parrebbe, infatti, che quello che conta, per Furtwängler, non sia il significato storico delle opere d'arte, ma il valore che esse hanno per noi. Non si finisce così, allora, per sposare un modo di vedere antistorico, in cui prevalgono i bisogni del nostro presente, senza alcun rispetto per la specificità, per l'alterità dell'opera proveniente dal passato? E non si giunge, di conseguenza, a concepire la fruizione estetica come un'esperienza che può comportare esiti estatici o mistici, e a concepire l'interpretazione come un procedimento che faccia leva, anch'esso, su fattori irrazionali e pervenga, così, a risultati arbitrari, non garantiti da nessun controllo metodologico o comunque razionale?

Leggiamo quest'altro passo: «Richard Wagner cadeva come in estasi, in rapimento, quando parlava di Beethoven. Chi oggi s'è formato alla scuola della "scienza" prova incredula meraviglia nell'apprendere queste cose. Per lui, esse esprimono un atteggiamento di Wagner, più che una proprietà di Beethoven»⁹. Affermazioni come queste sembrano confermare la lettura di chi, come Paolo Isotta, ha interpretato la teoria di Furtwängler come una teoria che finisce per approdare a esiti mistici o comunque irrazionali: secondo Isotta, infatti, «in Furtwängler l'interpretazione musicale è innanzitutto un atto intuitivo e mistico»¹⁰. Tuttavia, in senso

⁷ Id., *Anton Bruckner*, cit. p. 109.

⁸ *Ibid.*

⁹ Id., *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., p. 243.

¹⁰ P. ISOTTA, *Il guardiano della musica*, premessa a W. FURTWÄNGLER, *Suono e parola*, cit., pp. IX-XXIV: XV. Concorde anche M. ZURLETTI, *La direzione d'orchestra. Grandi direttori di ieri e di oggi*, Ricordi - Giunti Martello, Firenze 1985, p. 48.

contrario a questa lettura gioca, a nostro avviso, una distinzione, che forse Furtwängler non sempre dichiara nettamente: si tratta della distinzione fra l'interpretazione, nel cui processo certamente giocano fattori inconsci e irrazionali, ma accanto a esigenze di natura razionale (metodologica); e la fruizione che, quando riesce, diviene una «esperienza comunitaria di vita»¹¹: non, quindi, singola e individuale, come l'esperienza mistica, ma, invece, collettiva.

La fruizione estetica, e l'interpretazione che la rende possibile, assumono così, all'interno della teoria furtwängleriana, una connotazione di tipo etico. In un passo che non era sfuggito a Betti, leggiamo: «il potere di trasformare - sia pure per brevi istanti - un pubblico in reale comunità, lo hanno solo quelle opere che sanno cogliere l'individuo non come un individuo singolo, ma come elemento del popolo, dell'umanità e della natura divina che in lui si irradia. Solo mediante simili opere un pubblico può giungere alla piena coscienza delle facoltà che in lui sono latenti»¹².

Di là da una certa aura schopenhaueriana e wagneriana che trapela da queste parole, ciò che è importante sottolineare è la finalità etico-comunicativa riconosciuta alla fruizione estetica. Furtwängler non giunge, come per esempio Dilthey, Croce o lo stesso Betti (e già Vico), a fondare la propria teoria ermeneutica sul presupposto della comune umanità come condizione trascendentale di possibilità della comprensione e della comunicazione. Egli è interessato non al problema della fondazione della comunicazione, ma alla riuscita della comunicazione stessa: da questo punto di vista, la comunità e, a livello più ampio, l'umanità valgono per lui come riferimento teleologico di una fruizione autentica, come vincolo di coinonia che unisce opera, interprete e pubblico sul piano dell'effettiva comprensione.

Anche se non giunge a risultati misticheggianti, sembra comunque che Furtwängler, come abbiamo notato più sopra, rifiuti *tout court* la considerazione storica delle opere d'arte, per privilegiare il senso che esse hanno per noi. Si tratta, però, di una conclusione affrettata. Come vedremo meglio in seguito, infatti, egli critica non solo la teoria della "fedeltà al testo", ma anche, e con altrettanta decisione, la teoria della "interpretazione creativa", secondo la quale il te-

¹¹ W. FURTWÄNGLER, *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., p. 247.

¹² Id., *Dialoghi sulla musica* (1948), tr. it. di E. Grassi, Curci, Milano 1950, p. 14; cfr. E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, Giuffrè, Milano 1955, 1990², vol. I, p. 204, n. 17-a.

sto musicale da interpretare è soltanto un pretesto per la libera creatività dell'interprete, cioè per un'attualizzazione il cui unico criterio è il gusto personale dell'esecutore (in Italia una posizione simile è stata sostenuta da Salvatore Pugliatti). Dall'opposizione a questa teoria consegue, implicitamente, il rifiuto di un'ermeneutica astorica, tutta sintonizzata sulle esigenze del presente e irrispettosa dell'alterità del passato.

Come abbiamo visto, per Furtwängler il punto di vista storico ci allontana dalle opere d'arte, anziché avvicinarci a esse. Nella critica di questo aspetto dello storicismo, non è da ravvisare tanto un rifiuto del distanziamento ermeneutico, cioè di quell'atteggiamento di distacco rispetto all'oggetto da interpretare che una lunga tradizione di studi postula come necessario nel lavoro dell'interprete¹³, quanto, piuttosto, ancora una volta, una presa di posizione polemica nei confronti di una concezione ingenuamente oggettivistica, per la quale lo storico, ricercando il massimo di obiettività possibile, finisce per ritagliarsi uno spazio privilegiato al di fuori del *continuum* temporale, rinchiudendo così la storia entro i propri parametri. È la tesi, insomma, di chi ritiene che lo storico debba potersi astrarre dalla processualità storico-temporale per contemplare e descrivere la storia dal di fuori, prescindendo dalla propria soggettività e dalla propria storicità e assumendo una posizione idealmente onnicomprensiva e onnisciente.

Per Furtwängler, invece, l'interpretazione è concepita sotto il segno di un rapporto di coappartenenza, di un coinvolgimento diretto e vitale fra interprete e *interpretandum*. Lo storicismo avrebbe spezzato, per lui, proprio questo vincolo: «non vogliamo più "vivere" le singole opere d'arte e consegnarci, per così dire, ad esse, ma vogliamo comprenderle nelle loro correlazioni, "esserne informati" e con ciò padroneggiarle»¹⁴. Di conseguenza, «ci priviamo della possibilità d'una presa di posizione diretta. [...] Noi, da esseri giudicanti, attivi e con una propria esistenza, ci trasformiamo improvvisamente in semplici spettatori»¹⁵.

Il pensare storicamente, dunque, nelle sue estreme conseguenze, comporta una deresponsabilizzazione rispetto alla vita stessa nel suo darsi effettivo: è necessario, invece, essere

¹³ Cfr., per es., P. RICOEUR, *La funzione ermeneutica della distanziamento*, in *Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica* (1986), tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano 1989, pp. 97-114.

¹⁴ W. FURTWÄNGLER, *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., p. 242.

¹⁵ Id., *Anton Bruckner*, cit. p. 109.

all'altezza rispetto all'appello che le opere d'arte ci rivolgono, che è innanzitutto un coinvolgimento e una provocazione di natura etica, volta al raggiungimento di una «esperienza comunitaria di vita». Esecutore e fruitore debbono poter prendere posizione e “dire la loro”: devono poter rispondere attivamente alla chiamata dell'opera d'arte, poterla valutare e giudicare, per sentirsi compartecipi dello stesso orizzonte culturale, della stessa umanità. Lo storicismo sostituisce a tale coinvolgimento una concezione meramente spettatoriale dell'interpretazione e della fruizione: un modo di vedere che è la diretta conseguenza del distacco dello storico rispetto al *continuum* temporale, del suo porsi al di fuori della storia alla ricerca della massima obiettività possibile.

È qui particolarmente evidente la sintonia delle idee furtwängleriane con la concezione della storia espressa da Nietzsche nella seconda delle *Considerazioni inattuali*. In questo scritto, Nietzsche si volge al ricupero di una dimensione impegnativa della storia per l'uomo, dimensione venuta meno nei tempi attuali proprio per un «eccesso di storia»: per lui, il perfezionarsi della conoscenza storica e l'indagine sempre più minuziosa dei fatti del passato ha come rovescio della medaglia l'incapacità di servirsi della storia stessa per la vita, anzi addirittura l'incapacità di fare nuova storia. C'è, per Nietzsche come per Furtwängler, la necessità di non fermarsi a una dimensione puramente museale e documentaristica - spettatoriale, appunto - della storia: si tratta di procedere oltre, per soddisfare l'esigenza di un'assunzione radicale della storicità, grazie alla quale il passato torna a rivivere nel presente, acquisendo sensatezza e significatività. Secondo Nietzsche, «un fenomeno storico, conosciuto in modo completo e ridotto a fenomeno di conoscenza è, per colui che lo ha conosciuto, morto [...]. La storia, pensata come pura scienza e divenuta sovrana, sarebbe una specie di chiusura e liquidazione della vita per l'umanità. L'educazione storica è invece qualcosa che è salutare e promette futuro solo al seguito di una corrente vitale nuova, per esempio di una cultura in divenire»¹⁶.

Tra il pensiero furtwängleriano e quello nietzschiano non sussiste soltanto l'analogia teoretica qui riscontrata, ma un vero e proprio debito. Nietzsche, infatti, è pensatore ben noto a Furtwängler, il quale, fra l'altro, ha dedicato un interes-

¹⁶ F. NIETZSCHE, *Sull'utilità e il danno della storia per la vita* (1874), tr. it. di S. Giametta, in F. N., *Opere*, vol. III/1, Adelphi, Milano 1972, pp. 257-355: 271-272.

sante saggio al rapporto del filosofo con Wagner. Nell'interpretazione di Furtwängler, Nietzsche in gioventù subisce profondamente l'influenza di Wagner e aderisce al suo progetto estetico, come testimoniano *La nascita della Tragedia* e le *Considerazioni inattuali*: «il Nietzsche del primo periodo creativo – scrive Furtwängler – fu completamente nell'ombra di Wagner», le sue prime opere «ruotano intorno a questo sole centrale»¹⁷. In questi scritti, in simbiosi con l'ideologia wagneriana, Nietzsche prende posizione in favore dell'artista (del *tragico*) contro l'uomo dominato dal sapere scientifico (l'uomo *socratico*, il *Bildungsphilister*): «la sua lotta contro Socrate è per lui la stessa lotta che, a suo modo e su un diverso terreno, Wagner aveva già condotto contro le "persone colte" in Germania»¹⁸. Successivamente, Nietzsche rompe clamorosamente con Wagner, perché diviene consapevole «della sua posizione di filosofo della sopravveniente epoca scientifica»¹⁹. Egli diviene così rappresentante di quell'umanità teoretica, "socratica", che prima aveva criticato: «se in gioventù voleva, con l'aiuto di Wagner, mettere a tacere dentro di sé l'elemento socratico, così, più tardi, con l'aiuto di Socrate, si diede a combattere, dentro di sé, il "wagnerismo". Si tiene stretto a Socrate per non dover più incontrare Wagner»²⁰.

È quindi il Nietzsche ancora "wagneriano" quello che influenza la critica furtwängleriana allo storicismo, e che gli fornisce più di un argomento a sostegno delle sue tesi. Sempre Nietzsche, ancorato al filone della *Kulturkritik* primonovecentesca, fornisce a Furtwängler il disegno complessivo del quadro spirituale della nostra epoca, entro cui si colloca lo stesso fenomeno dello storicismo. Lo storicismo, infatti, è, secondo lui, sintomo ed espressione del dominio della tecnica proprio dell'età attuale, cioè dello scientismo imperante nell'epoca contemporanea. La critica alla scienza e alla tecnica, motivo-guida della *Kulturkritik*, assume nel pensiero furtwängleriano connotazioni per certi versi originali. Afferma il musicista: «ci troviamo nell'epoca della scienza – anche la storia dell'arte è scienza – e non crediamo che ad essa. Non crediamo più agli elementi che stanno oltre la ragione, al sentimento e al gusto»²¹. E ancora: «il pen-

¹⁷ W. FURTWÄNGLER, *Il caso Wagner. Liberamente secondo Nietzsche (1941)*, in *Suono e parola*, cit., pp. 113-159: 116.

¹⁸ *Ivi*, p. 118.

¹⁹ *Id.*, *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., pp. 239-240.

²⁰ *Id.*, *Il caso Wagner*, cit., p. 139.

²¹ *Id.*, *Dialoghi sulla musica*, cit., p. 81.

siero scientifico ha una parte sempre più importante anche nella nostra vita interiore ed è sul punto di influire profondamente, trasformandolo, sul nostro rapporto con ciò che finora era apparso di nostra esclusiva pertinenza, l'arte, addirittura, la religione»²².

La critica al pensiero scientifico non è però radicale e incondizionata: «ciò che qui chiamo "pensiero scientifico", ha soltanto indirettamente a che fare con quella grande scienza che, proprio negli ultimi tempi, ha ampliato la nostra immagine del mondo e cui l'intuizione è necessaria non meno che nell'arte»²³. A Furtwängler non sfuggono, dunque, lo statuto e il senso della scienza. Egli, piuttosto, intende innanzitutto distinguere tra «pensiero scientifico» e «pensiero artistico», da considerarsi come «il pensiero di due tipi fondamentali di essere umano»²⁴. Come in altre partizioni simili – l'apollineo e il dionisiaco ancora in Nietzsche, o l'astrazione e l'empatia in Worringer – e che testimoniano anche in Furtwängler la presenza del fenomeno dell'«estetica raddoppiata»²⁵, anche in questa tipologia l'essere umano viene considerato dal punto di vista del suo approccio con il mondo, che può essere di tipo partecipativo, al limite anche empatico, o può comportare, viceversa, un atteggiamento di separazione e di presa di distanza.

Visione artistica e scientifica del mondo sono per Furtwängler «concetti profondamente diversi, [che] solo fino a un certo punto [...] possono esplicitare la loro azione l'una accanto all'altra e l'una dentro l'altra»²⁶. Tuttavia, poiché entrambe tendono al primato, ma nessuna delle due «possiede il potere di rappresentare e di dominare da sola il mondo», raramente esse sono rinvenibili in forma pura: generalmente, si trovano «tipi misti»²⁷: quasi sempre, cioè, in ogni uomo sono presenti sia la visione artistica che quella scientifica.

Entrambi gli atteggiamenti, benché diversi tra loro, sono altrettanto necessari e indispensabili, anche nel campo dell'arte e della musica: «tutti coloro che prendono parte alla

²² Id., *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., p. 238.

²³ Ivi, p. 240.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Per il concetto di estetica raddoppiata, cfr. O. MARQUARD, *Arte come compensazione della sua fine* (1980), in *Estetica e anestetica. Considerazioni filosofiche* (1989), tr. it. di G. Carchia, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 215-228: 221-222.

²⁶ W. FURTWÄNGLER, *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., p. 244.

²⁷ Ivi, pp. 244 e 240.

cosiddetta vita musicale, pubblica e privata, sono tipi misti, in tutti agiscono simultaneamente le due tendenze, l'artistica come la scientifica. Ciò discende dalla complessità della vita artistica. Anche nelle grandi epoche della creatività artistica i due momenti hanno sempre agito negli uomini: lo spirito pensante, normativo, è presente alla costruzione di ogni vera opera d'arte e deve albergare in ogni artista accanto all'altro»²⁸. Per queste ragioni, la creazione artistica, e l'interpretazione sono concepiti da Furtwängler come processi in cui l'elemento spirituale (*Seelisch*) si combina armonicamente con l'elemento tecnico-razionale (*Technisch*): egli parla, in questo senso, di «punto di coincidenza fra tecnica e spirito»²⁹. Altrove, egli chiama questi due elementi "ebbrezza" e "forma". A proposito di Beethoven, scrive: «dietro ai ritmi irrazionali, c'è l'"ebbrezza" primitiva, che si fa beffe di ogni articolazione; dietro l'articolazione razionale, sta la "forma", che possiede la forza e la volontà di abbracciare e inquadrare in sé ogni vita, e in definitiva, dunque, anche l'ebbrezza»³⁰. Qui compare, significativamente, ancora un riferimento a Nietzsche: «Nietzsche ha per primo espresso in modo monumentale questa antitesi, coniando i termini di apollineo e dionisiaco. Di fronte all'arte di Beethoven, noi comprendiamo oggi che i due concetti non sono, anzi, non debbono assolutamente essere antitetici; conciliarli è il compito dell'arte»³¹.

L'arte è dunque per Furtwängler conciliazione di apollineo e dionisiaco, di scientifico e artistico. Anche per queste ragioni, appare poco convincente considerare il direttore tedesco come un mistico, o simili: per lui, infatti, nella creazione come nell'interpretazione artistica, non manca mai l'elemento tecnico-razionale. Certo, né la creazione né l'interpretazione si fermano a quest'aspetto, tuttavia il ruolo della razionalità non viene messo in discussione. Il fatto, secondo Furtwängler, è che oggi «il pensiero scientifico, è improvvisamente cresciuto a dismisura, a spese di tutto il resto»³². Ciò è evidente anche in campo artistico, dove, per l'appunto, predominano il metodo e l'atteggiamento storicistico. Anche la storia dell'arte è scienza: anch'essa utilizza il metodo scientifico, fatto di classificazioni, comparazioni e ragiona-

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Id.*, *Dialoghi sulla musica*, cit., p. 31.

³⁰ *Id.*, *Beethoven e noi. Osservazioni sul primo tempo della Quinta Sinfonia* (1951), in *Suono e parola*, cit., pp. 209-236: 217.

³¹ *Ivi*, pp. 217-218.

³² *Id.*, *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., pp. 240-241.

menti per analogia: «all'apparire di una nuova opera d'arte, dobbiamo innanzitutto inquadrarla, registrarla. Vogliamo sapere innanzitutto quale sia il suo posto: se sia grande, piccola, nuova, vecchia»³³. E ancora: «chi pensa storicamente pone esigenze all'artista moderno in base ad analogie. Ma poiché una situazione storica non si ripete mai in modo identico, le analogie per quanto possano sembrare evidenti, sono sempre errate»³⁴.

Con la critica della comparazione e della classificazione, la polemica verso la concezione spettatoriale-museale dell'interpretazione si arricchisce di nuovi elementi. Furtwängler, infatti, mostra di rendersi conto del rischio insito nella comparazione, che è quello, come ha scritto Yorck, di essere «sempre estetica»³⁵, cioè capace di percepire solo un dato superficiale, e non la reale storicità degli eventi, dato che lo storico finisce con l'assumere un atteggiamento fittizio di contemporaneità rispetto ai termini del confronto. Valgono, però, anche in questo caso, le osservazioni fatte in precedenza: Furtwängler non condanna tanto lo scientismo o lo storicismo di per sé, quanto piuttosto la loro esclusivizzazione, l'«eccesso di storia».

Anche se, in qualche misura, atteggiamento scientifico e atteggiamento artistico restano uniti anche nel campo dell'arte, si tratta, comunque, di due «pensieri» differenti. Da ciò dipende il fatto che fra storico e artista sussiste una differenza di finalità. Riprendendo alcune tesi che ci sono ormai note, e concedendo forse un po' troppo al senso comune, Furtwängler descrive così questa differenza: «lo storico studia lo sviluppo dell'arte nel tempo, mentre l'artista considera il fatto singolo concluso in se stesso. Per lo storico i fenomeni hanno interesse in quanto sono paragonabili fra loro, per l'artista in quanto sono incomparabili. Lo storico si pone al disopra delle cose, ci distoglie da noi stessi, ci porta a ragionamenti e considerazioni: alla scienza. La sua meta ultima è il dominio della molteplicità di fenomeni e aspetti. L'artista invece pone ognuno di noi immediatamente di fronte all'opera e ci costringe a prendere posizione, come noi lo obblighiamo a dichiararsi a noi; egli non pretende dominio, ma cerca dedizione. Lo storico è l'intelletto classificatore, l'artista insegna ad amare»³⁶.

³³ Id., *Anton Bruckner*, cit., p. 109.

³⁴ Id., *Dialoghi sulla musica*, cit., p. 81.

³⁵ P. YORCK VON WARTENBURG - W. DILTHEY, *Carteggio. 1877-1897* (1923), tr. it. di F. Donadio, Guida, Napoli 1983, p. 299.

³⁶ W. FURTWÄNGLER, *Dialoghi sulla musica*, cit., pp. 86-87.

Storico e artista, dunque, hanno compiti differenti: ciò significa che l'odierno prevalere dell'atteggiamento scientifico in campo artistico si rivela dannoso, sia nell'interpretazione, sia nella pratica compositiva, come dimostra, agli occhi di Furtwängler, la musica dodecafonica. In essa, l'elemento tecnico si separa da quello spirituale, e si afferma l'idea che «per creare l'arte moderna di cui abbiamo bisogno, basti impadronirsi del metodo giusto»³⁷: con la musica contemporanea, «il "metodo" (lo strumento di potere dell'uomo "scientifico") ha raggiunto il punto più alto, l'intuizione e la capacità di creare sensazioni (strumenti dell'artista) il punto più basso dell'importanza»³⁸.

Della eccessiva prevalenza dell'atteggiamento scientifico-storicistico, e, conseguentemente, della razionalità (del metodo) e della considerazione della tecnica come qualche cosa fine a se stessa, è un sintomo anche l'interpretazione dei grandi autori del passato. Secondo la diagnosi amara del direttore tedesco, «la nostra interpretazione ha notevolmente perduto in libertà e ingenuità. È divenuta cosciente fin del minimo particolare, è dominata da immagini conduttrici e da metodi, che sovente non hanno niente a che vedere con le singole opere sulle quali vengono messi in pratica»³⁹. Così, per esempio, per chi segue questa prassi ermeneutica, «non si deve interpretare musicalmente ciò che la persona di Ludwig van Beethoven significa, ma ciò che il "classico viennese" Beethoven ed il suo tempo hanno pensato»⁴⁰. Una volta che Beethoven è collocato nel suo ambito storico e stilistico – viene, cioè, classificato come "classico viennese" – l'interpretazione delle sue opere cessa di essere problematica: è già pronto il metodo con cui eseguirlo e comprenderlo. Di conseguenza, «una quantità di quei problemi di cui la musica di Beethoven, così rigorosamente architettonica, è irta, sembrano aver perduto importanza, appaiono oggi d'improvviso come risolti da soli»⁴¹. La conclusione sconsolata alla quale Furtwängler perviene ci è già nota: «sembra che le opere di Beethoven non pongano più problemi da risolvere: non ci sembra più d'importanza vitale il modo con cui esse sono eseguite»⁴².

Anche nell'interpretazione, dunque, prevale un atteggiamento

³⁷ W. FURTWÄNGLER, *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., p. 248.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ivi*, pp. 244-245.

⁴⁰ *Ivi*, p. 243.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

mento museale, giacché è invalsa la prassi di interpretare i classici "stilisticamente". "Classico" è, nell'accezione in voga, «qualcosa che è passato una volta per tutte, che non ci riguarda direttamente più, e che può ancora essere eseguito soltanto in modo "storicistico-letterale"»⁴³. Per il nostro autore, invece, conformemente all'insegnamento di Goethe, il concetto di classico ha ben altra valenza: «il classico che, come io qui lo intendo, non ha niente a che fare con la Greicità storica, e a cui appartengono Beethoven e Kleist come anche Goethe e Schiller, è il marcatamente astorico (*Unistorische*), anzi, il coscientemente e propriamente antistorico (*Antihistorische*)»⁴⁴. Antistorico, o anche, «inattuale»⁴⁵.

La riflessione novecentesca sul classico, che ha ricevuto importanti contributi soprattutto a partire da Werner Jaeger, ha messo in luce la stretta connessione, in questo concetto, di un momento normativo (l'esemplarità e l'universalità del classico, come capacità di dettar norma) e di un momento storico (il suo essere situato in un dato momento della storia occidentale). Furtwängler si sofferma soprattutto sul carattere esemplare-normativo del classico: «io lo concepisco come Goethe lo formulò: nel senso di un compimento, di un modello assoluto, di un "ideale" che presuppone un atteggiamento esplicitamente valutativo nei confronti del mondo»⁴⁶. Da questo punto di vista, si tratta di un concetto inattuale, perché «il concetto dell'attualità quotidiana non coincide necessariamente con il presente e il moderno nel significato letterale della parola: nel suo significato universale può addirittura diventare il suo contrario»⁴⁷. Di qui, l'inattualità del classico rispetto al senso comune. Con il riferimento al tema dell'inattualità, Furtwängler si mostra ancora una volta buon allievo del giovane Nietzsche.

L'interpretazione "stilistica" dei classici è la maniera in cui lo storicismo si manifesta nella teoria e nella pratica ermeneutica musicale. Rispetto alla musica contemporanea, che l'esecutore sente come propria, come appartenente alla sua epoca, e nella cui interpretazione, per così dire, mette tutto se stesso, nell'interpretazione della musica del passato, egli «sta solo di fronte e [...] non fa che "riferire". Egli ritiene

⁴³ Id., *La verità di Beethoven*, in W. RIEZLER, *Beethoven (1936, 1951)*, tr. it. di O. P. Bertini, Rusconi, Milano 1977, pp. 37-38: 37.

⁴⁴ Id., *Allgemeinverständlichkeit und Allgemeingültigkeit in der Kunst*, in «Geistige Überlieferung. Ein Jahrbuch», 1940, pp. 209-212: 211.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Id., *Anton Bruckner*, cit., p. 108.

⁴⁷ Id., *I classici nella crisi della musica (1932)*, in *Suono e parola*, cit., pp. 55-62: 60.

che questo distanziarsi sia un attenersi allo "stile". Da ciò deriva che oggi un valzer di Strauss, un brano di Debussy o di Ciaikovski vengono suonati a prima vista e in qualsiasi condizione meglio di un'opera di Bach o di Beethoven»⁴⁸.

Ancora una volta, a essere criticato è l'atteggiamento storicistico che ci allontana dalle opere anziché avvicinarci. Osserva Furtwängler: «se le opere sono "classiche", si dovrà eseguirle "stilisticamente". Questo può significare qualsiasi cosa; ma una cosa sola non significa, ossia considerare a fondo l'opera, da uomini moderni. La parola "stilisticamente" sottintende inoltre ancora l'idea dello stile originario»⁴⁹. Lo stile per Furtwängler, come nota anche Betti, ha assunto nel presente il significato impoverito di maniera di un autore e di un'epoca, di indice del linguaggio di una generazione, e perciò vale soltanto dal punto di vista del rispetto dello stile originario dell'opera, o meglio della sua "lettera"⁵⁰. Come scrive nei *Quaderni*, «un tempo lo stile era la vita. Oggi la limita»⁵¹.

Nell'epoca attuale, nota Furtwängler, sono due le teorie ermeneutiche correnti: la teoria della "fedeltà al testo" e la teoria della "interpretazione creativa". La teoria della fedeltà al testo, rispetto al giusto proposito di subordinazione alle esigenze del testo musicale, eccede in direzione di un esagerato filologismo, di un rispetto della lettera puntiglioso che, oltre tutto, si dimostra ben poco plausibile, dato che il testo musicale è intrinsecamente ellittico e incompiuto, e richiede pertanto, sempre e comunque, un'integrazione da parte dell'interprete. Furtwängler è conscio dell'incompiutezza del testo musicale: «il testo non fornisce il minimo indizio per determinare l'intensità, immaginata dall'autore, di un forte o di un piano, o quale fosse, nell'intenzione di chi lo compose, la vera velocità di un tempo»⁵². È assai problematico, quindi, parlare di fedeltà: questa teoria si rivela pertanto «poco interessante»⁵³. Essa, secondo la ricostruzione proposta da

⁴⁸ Id., *Dialoghi sulla musica*, cit., p. 21.

⁴⁹ Id., *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., p. 243.

⁵⁰ Cfr. E. Betti, *Teoria generale della interpretazione*, cit., vol. II, p. 777, n. 21. Betti, tuttavia, considera come propria di Furtwängler quella nozione di stile che invece, per il musicista tedesco, ne è soltanto la declinazione del presente.

⁵¹ W. FURTWÄNGLER, *Quaderni 1924-1954*, in *Quaderni 1924-1954 seguiti da scritti frammentari* (1980), tr. it. di R. Caprioglio, Campanotto, Pasian di Prato 1996, pp. 19-90: 32.

⁵² Id., *L'interpretazione, problema capitale della musica* (1934), in *Suono e parola*, cit., pp. 69-78: 70.

⁵³ Ibid.

Furtwängler, è venuta in auge in reazione alla prassi interpretativa tardo-romantica e impressionistica, che privilegiava un'esecuzione molto personalizzata e ricca di quelli che egli, con Wagner, chiama «effetti senza cause», tra cui il fenomeno del rubato, che il nostro autore vede ancora diffuso ai suoi tempi soprattutto tra i pianisti.

La teoria della fedeltà al testo, nota ancora Furtwängler, è figlia dello storicismo, ma, appunto per questo, non è in grado di cogliere la reale storicità degli eventi e si dimostra, in fin dei conti, antistorica. Lo si vede, per esempio, dal problema della chiarezza: oggi è venuta di moda «la mania di una nitidezza fine a se stessa, insulsa ed esteriore», laddove un'interpretazione autenticamente storica terrebbe conto del fatto che «ogni tempo, ogni artista, in alcuni casi persino ogni opera, rappresentano diversi ideali sonori»⁵⁴. Con un paragone azzeccato, Furtwängler scrive: «è come pretendere di adottare la tecnica grafica di un Dürer per riprodurre non soltanto le opere sue o dello stile a lui vicino, ma tutta l'arte, comprese le opere di Rembrandt e di Tiziano»⁵⁵. Lo storicismo, nella ricerca di un'attenzione alla storicità del dato, si muta, così, nel suo contrario e si rivela incapace di preservare le peculiarità del dato stesso: «si è [...] orgogliosi di spiannare tutte queste diversità con il medesimo rullo compressore, dando interpretazioni "stilistiche" o "fedeli al testo". Viva la teoria che è tanto più popolare, quanto più stupido e primitivo è il suo contenuto»⁵⁶.

L'importanza attuale della teoria della fedeltà al testo dipende, secondo Furtwängler, dal fatto che noi tutti non avvertiamo più il rapporto di coinonia col passato. Questa perdita non può non riflettersi anche in campo musicale: finché i compositori si sentivano legati al passato e suoi naturali continuatori, potevano far da guida agli interpreti e l'interpretazione, di conseguenza, non costituiva problema. Da quando, però, essi hanno cominciato a vivere il rapporto col passato non nei termini di una continuità diretta, ma nei termini di antagonismo, contrapponendo la "nuova musica" a quella "antica", allora «non poterono, né vollero, lavorare sullo stile d'interpretazione di un passato che non li interessava più, e ne scaricarono la responsabilità sull'interprete»⁵⁷. Di qui, nella ricostruzione di Furtwängler, la sopravve-

⁵⁴ Id., *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., pp. 245 e 246.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Id., *L'interpretazione, problema capitale della musica*, cit., p. 71.

nuta importanza del problema ermeneutico e la conseguente ipervalutazione del ruolo dell'interprete. Di qui, anche, la nascita della teoria opposta, dell'interpretazione creativa, secondo la quale non esisterebbe un'interpretazione valida, ma tutto sarebbe riconducibile a una questione di gusto: per i seguaci di questa teoria, il passato deve essere modellato e adattato alle necessità e ai parametri del presente. Sono posizioni che Furtwängler liquida come «manie intellettualistiche che, nella loro rozzezza primitiva, non arretrerebbero di fronte ad alcuna sciocchezza, per quanto evidente, se appena servisse a giustificare la teoria»⁵⁸.

Per Furtwängler non è dunque un caso che le due teorie siano comparse quasi contemporaneamente: esse, infatti, rappresentano, a suo avviso, le due facce di una stessa medaglia. Causa di entrambe è «l'insicurezza, che si è impadronita oggi di tutta la nostra vita musicale: l'improvviso declino del semplice e sicuro istinto per tutto ciò che è musicalmente autentico e completo»⁵⁹. Ancora una volta, si tratta di una "colpa" che ricade sull'atteggiamento scienziata e storicista dei tempi moderni. Si chiede, infatti, preoccupato, Furtwängler: «questo andar ponendo questioni di collocazione storica non sembra forse aver pervaso così profondamente il nostro pensare e il nostro sentire, che – conseguenza davvero degenerare – non osiamo più essere noi stessi, cominciamo a dubitare seriamente di noi stessi?»⁶⁰. Oggi imperversa «l'elemento dell'autosuggestione che partendo dalla coscienza, pregiudica la spontanea affermazione del giudizio e del gusto, privandoli di chiarezza e sicurezza: questa è la coscienza storica»⁶¹.

L'insicurezza, a cui si tenta di porre rimedio tramite il ricorso allo storicismo, ma che lo stesso storicismo non fa che perpetuare e, anzi, aggrava, è dunque il male della nostra epoca, un male che non solo colpisce l'interpretazione delle opere e, anzi, è alla base dell'attuale "conflitto delle interpretazioni", ma che può essere letale per la stessa arte. Per l'uomo moderno, infatti, non v'è più nulla di decisivo e di significativo rispetto a cui senta il bisogno di prendere posizione: egli «non incontra più nell'arte il linguaggio del suo destino»⁶². L'arte, perciò, «non è più necessaria» ed è ormai

⁵⁸ *Ivi*, p. 72.

⁵⁹ *Ivi*, p. 73.

⁶⁰ *Id.*, *Anton Bruckner*, cit., p. 110.

⁶¹ *Id.*, *Dialoghi sulla musica*, cit., p. 80.

⁶² *Id.*, *Anton Bruckner*, cit., p. 110.

alla fine: non essendo più qualcosa di intrinsecamente vitale, è divenuta «un affare di “cultura” [...]: una “cultura” che è un lusso, perché potrebbe benissimo non esistere»⁶³.

La “morte dell'arte”, intesa qui come sua propria fine, diviene così il rischio ultimo a cui l'arte è soggetta nel nostro tempo, rischio per il quale l'interpretazione autenticamente storica, considerata come risposta impegnata all'appello provocante del passato, costituisce un rimedio. Contro lo storicismo, che riduce le opere d'arte a cose morte, senza alcuna importanza per noi, e suscettibili soltanto di una presa di contatto documentaristica, è necessario per Furtwängler ricuperare quella dimensione di coappartenenza che ci lega al passato e a tutta l'umanità, che rende ogni fruizione artistica una «esperienza comunitaria di vita». La critica allo storicismo, dunque, porta come conseguenza una concezione in cui l'arte vale al di là della semplice dimensione estetica, soprattutto per la portata in senso lato etica che riesce a esprimere.

Furtwängler non va oltre questi riferimenti alla socialità, o meglio alla comunitarietà dell'esperienza estetica, e oltre questi riferimenti al carattere vitale che l'arte ha per noi, cosicché riesce difficile comprendere appieno in che direzione muova il suo tentativo di ricercare un concetto di storicità più fecondo. Il continuo richiamo, presente nella sua teoria, alla «esperienza comunitaria di vita» e al «valore universale» dell'arte testimonia un'esigenza di oltrepassamento di una concezione meramente estetica dell'arte stessa: tuttavia, non è ben chiaro dove conduca questo oltrepassamento. Furtwängler non approfondisce la questione, limitandosi ad affermare che «l'arte è il linguaggio della collettività in noi», che «l'opera d'arte in generale [...] è tanto il prodotto di una comunità, quanto l'elemento generatore della comunità», e che il vero valore universale dell'arte «si indirizza all'essere umano considerato nella sua integrità»⁶⁴. Scrive ancora il direttore tedesco: «Non sono moralista. In un certo senso tuttavia l'arte è in relazione con la morale. “Entrare nell'opera d'arte” esige un coinvolgimento dell'ascoltatore e dell'artista. Ciò suppone concentrazione e abbandono di sé; La vera arte – come il vero amore – sollecita l'uomo intero»⁶⁵.

A parte questi cenni, rimane inespressa la questione circa

⁶³ Id., *Quaderni 1924-1954*, cit., p. 70; Id., *Anton Bruckner*, cit., p. 110.

⁶⁴ Id., *Quaderni 1924-1954*, cit., pp. 55 e 81; Id., *Anton Bruckner*, cit., p. 111.

⁶⁵ Id., *Quaderni 1924-1954*, cit., p. 41.

quali conseguenze una fruizione così concepita comporti, non solo dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista estetico ed ermeneutico. Forse, più che alla teoria, per trovare una risposta dovremmo guardare al *pathos* quasi religioso con il quale Furtwängler concepì il suo compito di musicista e direttore, quasi, appunto, nei termini di una missione, di un servizio reso all'arte con tanta dedizione che gli valse, da parte di Adorno, l'appellativo di «guardiano della musica»⁶⁶.

Al di là di queste aporie, che a nostro avviso non permettono alla *pars instruens* dell'ermeneutica furtwängleriana di sfruttare con profitto le aperture venute in luce con la critica allo storicismo, e la lasciano ancora troppo legata a un bagaglio concettuale idealista e romantico – e ancora psicologista, come notava già Della Corte⁶⁷ – c'è vivissima nel musicista tedesco l'esigenza di dare una risposta alla crisi della nostra epoca, dominata dallo scientismo e perciò insicura. Questa crisi, che comporta come rischio ultimo la morte dell'arte, può comunque, per Furtwängler, essere risolta. La soluzione da lui proposta presenta più di un'analogia soprattutto con lo Schiller della *Poesia ingenua e sentimentale*. Anche per il nostro autore, infatti, «non giova [...] spostare indietro l'orologio sul passato»⁶⁸, ma bisogna puntare tutto sulla risorsa principale della nostra epoca, vale a dire la ragione, l'intelligenza e anche, *cum grano salis*, lo stesso atteggiamento storicistico: «una cosa soltanto giova: che l'intelligenza, la quale postula ciò che è vivo e ciò che è nuovo (e l'ha con ragione sempre postulato) diventi ancor più intelligente. [...] Che adoperi la sintesi storica raggiunta per orientarsi, ma non per volontà di dominio. Che tenga conto dell'evento eccezionale rappresentato dall'opera d'arte, perché esso ci tocca direttamente, altrettanto, anzi, ancor più delle correlazioni storiche»⁶⁹. Se l'arte è ingenua, questa ingenuità non può essere oggi disgiunta dalla ragione: «l'arte genuina può prosperare soltanto in una atmosfera di relativa ingenuità. Che questa sia l'ingenuità della saggezza, quella

⁶⁶ Cfr. P. ISOTTA, *Il guardiano della musica*, cit., p. XII; Id., *Protagonisti della musica*, Longanesi, Milano 1988, p. 26. Furtwängler, tuttavia, preferiva non concepire l'attività del direttore d'orchestra nei termini di un servizio. In polemica con Arturo Toscanini, per es., scrive: «In fondo il problema non è essere "il servitore dell'opera", ma comprenderla» (W. Furtwängler, *Quaderni 1924-1954*, cit., p. 34).

⁶⁷ Cfr. A. DELLA CORTE, *L'interpretazione musicale e gli interpreti*, Utet, Torino 1951, pp. 50-51 e 208-211.

⁶⁸ Id., *Tutto quel che è grande è semplice*, cit., p. 250.

⁶⁹ *Ibid.*

seconda ingenuità, che soltanto corrisponde all'età della nostra cultura, è da augurare a tutti gli uomini responsabili di oggi»⁷⁰.

Per Furtwängler, come già per Schiller, l'arte assume una connotazione in senso lato etica (pensiamo alle *Lettere sull'educazione estetica dell'uomo*). Ma soprattutto schilleriano è il carattere di ingenuità attribuito all'arte del passato e la ricerca dell'ideale artistico perduto non più spontaneamente ma attraverso la ragione. Se per il grande drammaturgo noi non possiamo più essere ingenui, il musicista conia l'espressione paradossale della «ingenuità della saggezza». E in questo paradosso risiede, forse, il senso di tutta la poetica di Furtwängler, e il senso stesso del suo percorso artistico e teoretico: egli non fu, come è stato spesso ripetuto, un romantico in ritardo o un uomo contro il suo tempo, ma un artista e un intellettuale profondamente radicato nella sua epoca -nella *modernità* - e conscio delle sue aporie e problematicità, che ha percorso, da *outsider*, buona parte di uno dei percorsi più affascinanti, ma anche più ardui, della filosofia contemporanea, con il limite, però, di essere ricaduto vittima dello stesso romanticismo che criticava. Ma fino a che punto ancora noi, oggi, possiamo dirci al di fuori del romanticismo?

⁷⁰ *Ibid.*